

UOT-9:91:910

Haluk TANRIVERDİ
İstanbul Universitesi
haluktanriverdi34@istanbul.edu.tr

Mehriban İMANOVA
Nahçıvan Devlet Üniversitesi
marketing05@mail.ru

**Nahçıvan'ın kültürel miras turizminin geliştirilmesi açısından
Türkiye deneyiminin incelenmesi**

**Naxçıvanda mədəni irs turizminin inkişafı baxımından
Türkiyə təcrübəsinin öyrənilməsinin tədqiqi**

**The analysis of the experience of Turkey from the perspective
of the development of cultural heritage tourism in Nakhchivan**

Özet: Bu çalışmada Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde kültürel miras turizm endüstrisinin özelliklerini inceleyerek, onun hangi yollarla geliştirilmesinin mümkün olacağı araştırılmıştır. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti kültürel miras potansiyeli ve bunlarla ilgili faaliyet alanları incelenip analiz edilmiştir. Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyetinde kültür turizmi, kültürel miras turizmi alanında yapılan çalışmalar analiz edilmiştir. Türkiye örneğinde yaşanan gelişmelerin Azerbaycan kültür mirası açısından genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırmada ikincil veri kaynakları incelenerek yazın oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: *Nahçıvan, Kültür Turizmi, Kültürel Miras, Abideler.*

Xülasə: Bu tədqiqat Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəni irs turizm sənayesinin xüsusiyyətlərini analiz edərək onun hansı yollarla inkişaf etdirilə

biləcəyini araşdırmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası mədəni irs imkanları və bununla əlaqədar olan fəaliyyət sahələri nəzərdən keçirilmişdir. Digər tərəfdən is Türkiyə Cumhuriyyətində mədəni miras turizmi, mədəni irs sahəsində aparılmış elmi tədqiqatlardan da istifadə edilmişdir. Türkiyə təcrübəsindəki inkişaf xüsusiyyətləri Azərbaycan mədəni irsa sahəsində də tətbiq ediləbilmə imkanlarına dair konseptual bir çərçivə yaradılmışdır. Tədqiqatda əsasən ikinci dərəcədən qaynaqlardan istifadə edilmişdir.

Açar Sözlər: Naxçıvan, Mədəni İrs Turizmi, Mədəni irs, abidələr.

Abstract: The purpose of this study is to investigate the ways in which the characteristics of the cultural heritage tourism industry can be developed in Azerbaijan Republic and Nakhchivan Autonomous Republic after being analysed. In this study, Nakhchivan Autonomous Republic cultural heritage facilities and related fields of activity were analyzed. On the other hand, studies in cultural tourism and cultural heritage tourism in the Republic of Turkey have been analyzed. An overall assessment of the developments of Turkish example is made in terms of cultural heritage of Azerbaijan. Secondary data sources are investigated and recorded in the research.

Key words: *Nakhchivan, cultural heritage, cultural tourism, monuments.*

GİRİŞ

Toplumların yüzyıllar içerisinde oluşturdukları kültürel miras genel olarak belirli bir çerçeveden sunulmaktadır. Uygarlığın ve farklı halkların, etnik grupların, coğrafiyaların kültürel mirasını belirli kategoriler içerisinde tanımlayabiliriz. Bunların içerisinde öncelikle *'binalar ya da bina kalıntıları'* olarak bilinmektedir. Büyük malikaneler, sanatçıların konutları, saraylar, köşkler, kiliseler, kışlalar, camiler, şatolar, atölyeler, fabrikalar vb. gibi yapılar bu kategori içerisinde tasnif edilirler. Aynı zamanda *'tarihi olayların*

meydana geldiği yerler’ de kültürel miras olarak değer kazanmıştır. İnsanlar tarafından yapılmış, bina şeklinde olmayan anıtlar ya da diğer inşaatlar olarak bilinen ‘*Arkeolojik sitler*’ ,örneğin gömütler, eski tarla sistemleri, dikilmiş taşlar, surlar, demiryolları, madenler ve başka bu türden olan kalıntılar da kültürel miras içerisinde kategorize edilmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli sitelerden toplanmış ve başka bir yerde -yani bir tür müzede- bir araya toplanmış nesnelere. (Göğebakan, 2015).

Dünya ekonomisinin küreselleşmesi sonucu uluslararası rekabet daha da güçlenmiştir. Bunu izleyen dijitalleşme olgusu, iletişim teknolojisinin hızla gelişmesi ve yeni medyadaki sınırsız pazarlanabilme olanağı sonucu tek dünya pazarı, iletişim bilimci Marshall McLuhan’ın tabirince ‘*Global Village*’de (McLuhan, 1994) ekonomi ilişkilerini yeni bir döneme girmesine neden olmuştur.

Nahçıvan gibi turizm sanayisinde daha kendine kapsamlı bir imaj oluşturamamış bölgeler için küresel pazarda var olmak sorun teşkil etmektedir. Burada en önemli çıkış noktası kendi kültürel özelliklerinin farklı boyutlarını imajın, markanın, brand olmanın çerçevesinde yapılandırmalı ve pazara sunmalıdır. Kuşkusuz bu akademik makaledeki hipotezimiz de aynı bu bağlamda olan eksikliklerin öğrenilmesinde dünyanın önemli turizm ülkesi olan Türkiye cumhuriyeti tecrübesinin yararlanılabilir taraflarını belirlemektir (Kurt, 2009).

1. ‘Kültürel turizm’, ‘Kültürel Miras’ kavramlarına ilişkin satırbaşları...

‘Kültür’ sözünün etimolojisine ilişkin literatürde farklı savlar bulunmaktadır. Kavrama ilişkin Terry Eaglton’ın ‘Kültür Yorumları’ eserinden saptama yaparsak konunun kapsamlı anlaşılması açısından daha yararlı olanak sağlayacaktır. ‘*Kültür*’ kelimesi Latince kökü, tarımdan gelişimden ikamet etmeye, tapmaktan korumaya kadar bir çok anlama gelen ‘*colere*’dir. ‘*İkamet etme*’ anlamı Latince ‘*colonus*’tan gelir ve günümüze ‘*kolonyalizm*’

biçiminde ulaşmıştır...' (Eaghton, 2005) Aynı zamanda 'kültür' fenomen olarak insanların düşündüğü (tavır, inanç, fikir ve değerler), yaptığı (davranış ve yaşayış biçimleri) ve oluşturduğu (sanat eserleri, el sanatları, diğer kültürel ürünler) unsurları kapsar. (Çetin, 2010; Yeganlı ve Hacıyev, 2006: 87).

Kültürel turizm sadece mekân ve anıtların ziyareti değil, ziyaret edilen alandaki yaşam tarzının öğrenilmesidir. Kültürel turizm ile ilgili çalışmalarda, '*kültür turizmi*', '*kültürel turizm*', '*tarihi turizm*', '*miras turizmi*' gibi kavramların kullanıldığı bilinmektedir. Genellikle tarihi, arkeolojik, kentsel ve doğal sitler, anıt, ören yeri, höyük, Tümülüs, külliye, cami, kilise gibi somut kültür kalıntıları kültürel mirası oluşturan etmenler olarak kabul edilmektedir (Çetin, 2010; Yeganlı ve Hacıyev, 2006: 87).

Dünyada Kültürel miras önemli bir biçimde korunmaktadır. Kültürel mirasın temel dayanakları arasında kendine yer edinmiş olan anıtlar, müzeler kültürel sergiler (Özkan ve Hassan, 2017; 14:27. Özdemir, 2009:27) için ayrılan fonlar onların sadece ekonomik açıdan satılabilir nitelik taşıyan bir ürün olarak değerlendirilmesinden çok toplumun ortak belleğini inşa eden geçmiş miras olarak görülmektedir. Bu bağlamda da UNESCO tarafından 1972 senesinde yürürlüğe sokulan 'Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi' sonucu sadece maddesel boyutu olan nesnelere değil, aynı zamanda tinsel bir nitelik taşıyan, yaratıcı ve bireysel özelliği olan yapıtlar koruma altına alınmıştır (UNESCO 1972). UNESCO. 1972. "Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi". 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete).

Aynı zamanda oldukça çeşitli olan kültürel miras turizmi kaynakları bilinçsiz uygulamalarla zaman içerisinde kayıplara uğramaktadır. Bu kayıpları önlemek kaynakların korunması ve sürdürülebilir olmasına bağlıdır (Oban 2008:611; Ekici 2004a:10; Kolaç 2009:21; Gürer 2003:32). UNESCO tarafından 17 Ekim 2003'te kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın (SOKÜM)

Korunması Sözleşmesi, bir toplumun kendi kültürel kimliğinin bir parçası olarak gördüğü ve kuşaktan kuşağa aktarmak suretiyle günümüze kadar getirdiği somut olmayan kültürel mirasın korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarmasına katkı sağlayacak yol, yöntem ve imkânları olarak tanımlanmaktadır (Çetin, 2010). Kültürel miras çekicilikleri arasında müzeler ve kültürel miras çekicilikleri, kaleleri, tarihi kalıntılar ve kamu binaları, tarihi bahçeler, tarihi sit alanları, tarihi köy ve kasabalar sayılabilir. (UNESCO 2009:283).

Turizm sanayisi perspektifinden bu miraslara yaklaşım genellikle belli bir sınıflandırma içerisinde kendini göstermektedir. Bu bağlamda kültür turistleri ‘amaçlı kültür turistleri’ ve ‘tesadüfi kültür turistleri’ olarak genel bir sınıflamaya tabi tutulmaktadır. Kültür turizmi için her iki gruptaki turistler de önemlidir. Kültür turizmi ekonomik getirisinin yanında, bir bölgedeki kültürel değerlerin korunmasını ve canlanmasını da sağlayabilmektedir. Ancak plansız bir kültür turizmi ters bir etki potansiyeline de sahiptir (Gülcan, 2010: 99-120). Bu bağlamda kültürel varlıkların turizm sanayisi içerisinde kullanımı süresince korunması ve gelecek nesillere de iletilmesi için alınması gereken önemli önlemler vardır. Genel olarak tarihi ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili olarak, başarılı bir koruma programının üç şarta bağlı olduğu ifade edilmektedir (Dinçer ve Ertuğral, 2000). Bunlar genelde ‘İyi organize olmuş hükümet dışı koruma birimlerinin veya biriminin varlığı’, ‘korumaya yönelik denetleme konusunda anlaşma sağlanamadığı takdirde, yasal bir zorunluluk olarak hükümetin katılımı’ ve ‘her iki grup tarafından koruma işlemleri devam ederken, üzerinde durulması gereken en önemli nokta, ülkenin tarihi mirasının araştırılmasının iyi yapılması ve değerinin doğru olarak saptanmasıdır’ şeklinde ifade edilmektedir.

Kültürel mirasın korunmasına ilişkin olarak sürdürülebilir koruma–geliştirme stratejilerinin içerik ve kapsamının tanımlanmasında önemli rol üstlendiği bilinmektedir. Bu noktada iki temel

soru ortaya çıkmaktadır. Birincisi; tarihsel kentlerin doğal ve kültürel miras değerlerinin korunmasına yönelik stratejilerin belirlenmesinde, planlama–tasarım ve uygulama–denetim süreçlerinden, sosyal iyileştirme programlarına, ekonomik canlanma–kalkınma sağlanmasından, işbirliği–katılım süreçleri ve finansman arayışlarına dek uzanan süreçleri eşgüdüm içinde yürütecek, işbirliği ve katılım sağlayacak yönetimsel örgütlenmenin kurumsal içeriğinin nasıl belirleneceği sorusudur. İkincisi ise; kültürel miras yönetimi olarak tanımlanan yönetimsel örgütlenme şemasının yetki ve sorumluluğunun kapsam ve sınırlarına ilişkin hukuksal–yasal altyapının nasıl tasarlanması gerektiğidir. Başka bir ifadeyle, miras yönetimi olarak tanımlanan yönetimsel model, mevcut yasa ve yönetmelikler ile merkezi–yerel yönetimlere bağlı bir mekanizma mı yoksa yere özgü yasal düzenlemeler içeren özerk statülü bir mekanizma mı olmalıdır sorusuna cevap aranmasıdır (Özcan ve Koç San, 2011). Aslında bu yapıların korunmasının, restorasyonunun, pazarlanmasının ve tanıtımının yerel yönetimler tarafından mı, yoksa merkezi bir iktidar yapısının kendi denetimiyle mi gerçekleştirilmelidir? Bu düalist özellikler taşıyan hipotez daha geniş bir perspektiften sorgulanabilir.

Aynı zamanda kültürün turizm sanayisi içerisindeki konumunu da inceleyelim. Genellikle kültür ve turizm arasındaki ilişki incelendiğinde iki model daha çok mercek altında tutulmaktadır. Bunlardan birincisi kültür öğesinin konumuna ilişkindir. Şöyle ki, *'farklı etkinliklerden oluşan bir gezi programı içine dahil edilen bir kültür öğesi, programa değer katan, çekicilik kazandıran bir işlev üstlenir'* (Ontario Cultural and Heritage Tourism Product Research Paper, February 2009). Turizm araştırmacıları kültürün ve kültürel mirasın varlığının turistik bölgelerin çekiciliğini daha da arttırdığının altını çizmektedirler. Burada kültür gezi programını oluşturan farklı elementlerin her hangi biri olmaktan öteye gitmemektedir. Genelde turizm sektöründe gezginin pasif bir konumda yer aldığı, yalnız tüketime eğilimli, standart bir program

gerçekleştirilmekte, pazarlanmakta ve sunulmaktadır. Genelde turistik gezi alanınının içerisinde sanat eserlerini, her hangi tiyatro ve oyun özelliği taşıyan performansı, rehberin verdiği pasif bilgilerin direktifinde ‘görmeye’ (gaze; J.Urry, 1999) giden turist onun bir parçası olamıyor. Turist ‘pasif görme’ eylemini gerçekleştirirken basit bir tüketici konumunda kalıyor. Onun yapının nesnel özelliğine, ‘nötr’ dokusuna dokunmak olanağı olmadığı için mekanla, tarihi yapının taşıdığı tarihsel, coğrafi, kültürel ‘aura’ ile her hangi bağ kuramıyor. Keza, konunun ikinci tarafı da vardır. Burada turistin gezmek, seyahat etmek dürtüsünü harekete geçiren önemli neden kültürel mirastır. Bu turistler seyahat etmek istedikleri coğrafyayı yalnız onun kendine has olan kültürel özelliklerinden dolayı seçmektedirler. Bunun için de onları daha bilinçli, ‘hedonist’ bir yaklaşım benimsemiş turist olarak görmek mümkün değildir. Kuşkusuz, ‘hedonizmin’ burada iki boyutu kendini göstermektedir. Birinci tip turistler ‘bilinçsiz hedonistler’, ikinci tip turistler ise ‘bilinçli hedonistler’ olarak nitelendirilebilir. ‘Bilinçli hedonist’ olanlar, yani turist olmak isteklerini her hangi bir coğrafyanın kültürel özelliğinden ötrü tercih edenler gittikleri kültürel mekanda kendi kimliklerine, ruhlarına ve gelecek hayatlarına belirli bir şeyler katmak istediğindedirler. Onların hikayesi daha çok bilinçlenmek, öğrenmek ve ‘arınmaktır’ (burada özellikle dini mekanlara seyahat eden turistler).

1.1. ‘Kültür Turisti’ni İnşa Eden Elementler.

Öncelikle kültür turistinin özelliklerini şu şekilde ifade edilmektedir; diğer turistlerden daha fazla kazanan, tatilleyen daha fazla harcayan, genel halktan daha eğitimli, yaş ortalaması genellikle 50 üstü olan, düzenli turistlere nazaran gruplar şeklinde seyahat eden, seyahat zamanları genellikle Nisan ile Eylül ayı sonları olan, tatilleyen bölgede daha fazla zaman harcayan kişilerdir. (Aksu,2004:51, Özkan ve Hassan, 2017).

Yukarıdaki nitelikleri taşıyan bireylerin kültür turisti olarak inşası için gereken farklı sekmeler de mevcuttur. Bu anlamda 21.yüzyıl kültür turistlerinin önemli özelliklerinden biri de 'yaratıcı turizm'e olan ilgisidir. Turizm sanayisinin bu türünü Dünya Turizm Örgütü'nün Santa Fe'de yapmış olduğu toplantıda şu şekilde nitelendirilmektedir. *“Ziyaret edilen yerdeki insanlarla ve onların yaşayan kültürleriyle bağ kurma olanağı veren ya da güzel sanatlar, kültürel miras ya da bir yerin özel karakterine yönelik katılımcı bir öğrenme fırsatı sunan, böylelikle bir konuda özgün bir deneyim sağlayan bir gezi türüdür”* (Ohridska-Olson, Rossitza, 2010). Buna örnek olarak bazı turistlerin Afrika ülkelerinde kabileler içerisinde yaşamayı, onlarla bir kaç gün geçirmeyi veya bazı bölgelerdeki yerel halkın halı dokuma, yemek yapma, dini ritual ve bayramlarına katılma gibi farklı günlük pratikleri denemek, kendini onlar gibi konumlandırmak istemesini gösterebiliriz (Ohridska-Olson, Rossitza, 2010).

Kültür turistinin tecrübesini yaratıcı bir biçimde yeniden üretimi var olduğu mekanın veya bulunduğu kültürel ortamın marka ve imajını da oluşturuyor. Bu anlamda yaratıcı turisti de kendine çekebilmek adına kentler farklı olmak zorundalar. Tabii ki, kentlerin turistik mekana ve çekiciliğe sahip olması onun ekonomik, politik, kültürel gelişimini ciddi anlamda desteklemektedir. Bu anlamda turizm türlerinin çoğunluğunun kültür turizmi, sanat turizmi, fuar ve kongre turizmi, festival ve sağlık turizmi ve başkalarından oluşması önemlidir. Bu anlamda dünyadaki kentlerin büyük ekseri küresel pazarda kendinin farklı yönlerini öne çıkarmaya çalışıyor. (Oter, Özdoğan, 2005).

2. Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Turizm Politika ve Planları

Azerbaycan'da petrol sektörünün gelişimi ve ekonominin petrole dayalı gelişiminin karşısına geçmek için devlet önlemler almak ihtiyacı hiss ettiği için turizm sektörünü geliştirme yönünde

politikalar yürütüyor. Bu anlamda turizm rezervlerinin kullanılması, geliştirilmesi ve ya yaratılması için dünyanın farklı ülkelerinin tecrübelerinin öğrenilmesi ve uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Kültürel turizm kavramı ilk kez 1980'lerde Avrupa Birliği'nin kültürel kimliği ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak için yürütülen çalışmalarda meydana gelmiştir. Zaman geçtikçe, kültürel turizm uluslararası turizm pazarında yeni turist ürünü olarak piyasaya sürüldü (web.1. Erişim tarihi;30.08.2017).

Bölgenin kültürel mirasının otantik ve kullanışlı, aynı zamanda 'ilginç' olarak nitelendirilebilecek özellikleri mevcuttur. Bu bağlamda bazı tarihi yapılar örnek olarak gösterilebiliriz; Hz. Nuh Peygamberin mezarüstü türbesi, Möminə Hatın (Mümine Hatun) türbesi, Yusif Küseyr oğlu türbesi, Nahçıvanqala abidesi, Qarabağlar Mimarlık Kompleksi, "Xanəgah (Hanəgâh)" Abide Kompleksi, Nuh peygambərin gemisi ilə ilişkilendirilən Gəmiqaya arazisindeki Kayaüstü resimler, Efsanevi Haçadağ, "Ordubad" Tarix-Memarlıq Qoruğu (Tarih Mimarlık Korusu), hakkında mukaddes Kur'an-ı Kerimde bahsedilen "Əshabi-Kəhf (Ashab-ı Kehf)" Ziyaretgâhı Dini-Kültürel Abide Kompleksim (<http://turizm.nakhchivan.az>).

Bu anıtlar yeniden ve esaslı şekilde keşfetmek, öğrenmek, listeye almak, onarmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 06 Aralık 2005 tarihinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı tarafından "*Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bölgesindeki tarih ve Kültür Varlıklarının Korunması ve Pasportlaşdırılması*" hakkında serencam imzalanmıştır. Bu yaklaşım sonucu tarihi yapılar turizm ürününe çevrilmesinde önemli etkiye sahip olmuştur. Son 20 yılda Nahçıvan'da 60'dan fazla tarih ve kültür anıtı restore edilmiş ve turistlerin ziyareti için kullanıma sunulmuştur. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde genel olarak, 1162 tarihi-kültür abidesi mevcuttur. Bunlardan 58 anıt dünya kültürel

mirası içerisinde önemli konumdadır, 455 anıt yerel düzeyde değerlidir, 649-u ise etnik öneme sahiptir.

Genellikle Nahçıvanın yukarıda ifade ettiğimiz 'bilinçli hedonist' turist için ilgi çekici olanaklarını, mimarlık yapılarını şu şekilde sıralamızda fayda vardır; Nuh Peygamberin Mezarüstü Türbesi, Gemikaya Resimleri, Ashabi-Kehf Ziyaretgahı Dini-kültürel Abide Kompleksi, Elineckale, Kazançı Kalesi, Ferhat Evi, Nahçıvankale, Yusif Küseyir Oğlu Türbesi, Mömine Hatın Türbesi, Karabağlar Türbesi, Hanegâh Mimarlık Kompleksi, Nahçıvan Buzhanası, Gülüstan Türbesi, Kırna Türbesi, Ordubad Buzhanası, Kazançı Köprüsü, Geyseriyye, Aza Köprüsü, Zaviye-Medrese Binası, Han Sarayı, Came Mescidi, İsmayılhan" Hamamı, Halk Kahramanı Koroğlunun Abidesi, Halk Kahramanı Babek'in Abidesi, Hüseyin Cavid Makbere'si, Dede Korkut" Anıtı (<http://turizm.nakhchivan.az>).

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bu bağlamda yapılan ciddi yatırımlar da kendi sonucunu vermiştir. Özellikle statistik veriler ışığında konuya yaklaştığımızda yıllar içerisinde değişen rakamlar görülmektedir. Bu anlamda 1995 yılında özerk cumhuriyete 38,6 bin turist gelmişdise, bu gösterge 2006 yılında 93,9 bin kişi, 2010 yılında 287,6 bin kişi, 2016 yılında 403,3 bin kişi olmuştur. 2016 yılında özerk cumhuriyete gelen turist sayısı 1995 yılına kıyasla 10,4 kat artmıştır (http://www.statistika.nmr.az/x_news/news/turizm.2017).

Herşeyden önce turizm sektörünün bir hizmet olduğunu ve turistlerin memnun kalmasının bölgenin, tesisin, işletmenin geleceği açısından önem arz ettiğini belirtmemiz gerekiyor. Bu anlamda Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bu amaçla gelmiş turistlerle çalışma sırasında tüm bunların dikkate alınması, potansiyel turistlerin doğru seçilmesi, onlara hizmetler gösterilmesi, güzergâhların belirlenmesinde dikkatli olunması, ulusal misafirperverlik özelliklerinden ve yerel halkın 'otantik' geleneğinin sergilenmesi profesyonelce yapılması gerekir (Gülcan,2010: 99-120).

3. TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ...

Kuşkusuz, gelişmiş ülkelerin turizm alanında edindiği tecrübeyi karşılaştırmalı şekilde öğrenmeye ihtiyaç vardır. Bu bağlamda Türkiye en uygun model olarak düşünülebilir. Pazar ekonomisinin imkânları çerçevesinde Türkiye'de en çok gezilen müzeler ve diğer kültürel yapıların gelişimi ve marka değerinin oluşturulması özel önem taşıyor. Bu yönde yapılan kasıtlı olaylar sonucunda Türkiye'de müze ziyaretçilerinin sayısının hızla arttığı görülmektedir (Göğebakan 2015: 2).

Aynı zamanda Türkiye'nin Dünya Mirası Listesi'nde 13 eser bulunmakta olup, bu eserlerden 13'ü kültürel, 2'si ise karmadır (Göğebakan 2015: 2). Bu olanak da kültür turizminin gelişimini destekleyen önemli etkenlerden bir tanesidir.

Türkiye turizm stratejisi araştırma, planlama, yatırım, organize etme kuralları, iç turizm, hizmet, ulaşım ve diğer alanların geliştirilmesi, reklam, eğitim, şehrin işaretleme, turizmin kategorilerle tasnifi, var olan turizm olanaklarının gelecek perspektifleri gibi konuları kapsamaktadır (Türkiye Turizm Stratejisi, 2023).

Turizm gelişim bölgeleri, turizm koridorları, turizm kentleri ve ekoturizm, bölgelerinin geliştirilmesi kısımlarında tematik ve yönlendirici nitelikte bir yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşım kamu kaynaklarını ve özel sektörü bir anlamda öncelikli turizm gelişim bölgelerine yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kısımlar kapsamında dokuz turizm gelişim bölgesi, yedi tematik koridor, on turizm kenti ve beş ekoturizm bölgesi önerilmiştir. Yeni varış noktalarına ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, ulaşımında niteliğin yükseltilmesi için bölünmüş yol, hızlı tren hatları, havaalanları, kruvaziyer ve yat limanları gibi bir çok ulaşım alternatifi önerilmektedir. 'Türkiye Turizm Stratejisi 2023' belgesinde belirlenen stratejik yaklaşımlar çerçevesinde yapılacak çalışmalar

tamamlanması, geliştirilmesi öngörülen bölgelerdeki altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması durumunda, 2023 yılında 63 milyon turist, 86 milyar dolar dış geliri ve turist başına yaklaşık 1350 dolar harcamaya ulaşılması öngörülmektedir (Türkiye Turizm Stratejisi, 2023).

Türkiye'nin imajının oluşturulması, uluslararası ve yerel piyasaların tam bir imajının oluşturulması, hizmetlerin ve mekanların turizm ürününe dönüşmesi için tanıtımın hazırlanması, ulaşım sisteminin rahat teşkili ve bölgedeki bazı özelliklerin öne çıkarılması sağlanacaktır. Stratejik amaç olarak turizm ürünü çeşidini artırarak yüksek gelirli turist gruplarını çekmek, Ortadoğu ülkeleri, İran ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine yönelik özel tanıtım kampanyalarının düzenlenmesi yapılacaktır.

Türkiye turizm strateji planlarına göre; Uluslararası standartlarda şehir müzeleri kurulması, tarihi, kültürel ve mimari özelliği olan yapıların ve ören yerlerinin restorasyonlarının yapılması, tarihi dokuları ve eski merkezlerin yenilenmesi projeleri hazırlanacak, anıt, kale, su kemeri, sur, han, kervansaray v.b. tarihi yapıların ışıklandırma ve çevre düzenlemeleri yapılacak, tarihi çekim noktalarının çevresinde turistik yeme-içme tesisleri yapılması, ülkemizin meşhur el sanatlarından deri, halı, takı gibi ürünlerin sunulacağı Kapalıçarşı benzeri otantik alışveriş merkezleri yapılarak ve mevcut olanların iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Stratejide aşağıdaki yönlerde projelerin hayata geçirilmesi öngörülmektedir:

❖ **Kültürel aksların düzenlenmesi:** kongre turizmi, ne yönelik tesis ve aktivitelerin canlandırılması, çalışmaları başlatılacak, fuar ve kongre merkezleri yapılacak, sanat köyleri kurulacak, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyetler düzenlenmesi planlanmaktadır.

❖ **Fiziki sosyal-düzenlemeler:** kent merkezinde turizm danışma büroları açılacak, yerel idare ve ilgili kuruluşlar ile iş-

birliđi yapılarak altyapı ve üstyapı eksiklikleri tamamlanacak, Yön levhaları ve bilgilendirme tabelaları konulacak, şehir turları kapsamında tur güzergahını ve çekim noktalarını gösterir özel şehir haritaları ve broşürleri basılacak ve sahip olunan değerlerin gerek ülke çapında ve gerekse yurt dışında tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır.

Türkiye’de diđer turizm çeşitlerine ilave olarak, kongre ve fuar turizmi, eko-turizm konularında Turizmin çeşitlendirilmesi stratejisi: uygulamaya konulmuştur.

Turizm sanayisinin Gelişme Bölgeleri açısından dört aşamalı bir plan yürürlüğe konulmuştur. Bunlar turizm sanayisi yeni gelişmekte olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti örneğinde tasnif edebiliriz.; (Türkiye Turizm Stratejisi, 2023).

➤ **Tematik Bölgeler,** Örnek kültür ve termal turizm gelişme bölgesi, kültür turizm gelişme bölgesi, ekoturizm gelişim bölgesi, ilan edilip çalışmaların yapılması. Bu bağlamda Nahçıvanda ‘Batabat’ ormanı, ‘Payız’ ormanı gibi yerel halkın daha çok piknik alanı olarak kullandığı bölgeler geliştirilebilir. Aynı zamanda ‘Tuzdağı’ gibi alternatif tedavi için büyük rezerve sahip olan Nahçıvan bu alanın geliştirilmesine ilişkin yatırımlar yapılabilir. Aynı zamanda bu bölgede Sirab ve Badamlı gibi şifalı kaplıcalar da önemli işleve sahiptir. Bunun yanı sıra kültür turizminin geliştirilmesi için Mömüne Hatun türbesi, Yusif Kuseyir Türbesi, Gemikaya, Ashabi Kef gibi dini, mitolojik, tarihi yapıtlar örnek gösterilebilir.

➤ **Turizm gelişim koridorları:** Kış koridoru, zeytin koridoru, ipek yolu turizm koridoru, inanç turizmi koridoru, kıyı koridoru, yayla koridoru, kültür koridoru bölgeleri. Şerur-Nahçıvan, Babek, Culfa Ordubad Koridoru geliştirilebilir.

➤ **Turizm Şehirleri:** Araştırma ve planlaması yapılan turizm kentleri kurulması.; turizm kentlerinde turizm çeşitliliđi ve entegrasyonun sağlanması. Nahçıvan şehrinin ve Ordubad’ın

turizm imkanları geniş bir biçimde geliştirilebilir. Özellikle Ordubad şehri 'Sakin Şehir' (Citta-Slow) olarak değerlendirilebilir.

➤ **Ekoturizm bölgeleri:** oluşturulup buna ilişkin ayrıntılı plan ve politikalarıdır. Burada 'Batabat' ormanı örnek gösterebiliriz. Aynı zamanda göç eden kuşların gözlemlenmesi ve Araz ırmağında balık tutmak gibi farklı turistik aktiviteler deneyimlenebilir.

Türkiye turizm çekiciliklerinin envanterine ilişkin il envanterleri oluşturulmuştur. Bu envanterin oluşumunda; il tespit kurulları oluşturulmuştur.

Türkiye'de var olan tarihi yapılara yeni fonksiyonlar kazandırma aşamasında, özellikle turistik tesis haline getirmede önemli adımlar atılmıştır. Çünkü, bu tür tesislerde korumanın işletmecilik vasıtasıyla gerçekleştirilebileceği ve kültür turizmine hizmet vererek Türk turizm ekonomisine katkılar sağlanacağı bilinci yaygınlaşmıştır. Bu tip dinlenme komplekslerinin oluşturulması aynı zamanda bu tarihi ve antik kentlerin daha da iyi korunması için ekonomik zeminin oluşturulmasına hizmet eder. (Dinçer, ve Ertuğral, 2000:69-78).

Türk evi mimarisinin öğelerini yansıtan otellerin açılması bu yönde ilginç projelerden biri olarak değerlendirilebilir. Türkiye'de "Citta slow" (Sakin şehir) statüsünde ilan edilen 14 yerleşim yeri mevcuttur. Burada esas kriterlerin kapsamında nüfusu elli binden aşağı olmak üzere, tarihi, kültürel, turistik açıdan zengin özelliğe sahip arazinin orijinalliğini koruyarak şehir sakinlerinin ve ziyaret edenlerin zevk alabilmeleri yansır. Ordubad ilçesinin eskiliği, çok sayıda tarihi yapıların varlığı, yeni yapıların onun dış yüzünü neredeyse değiştirmedeği, sakinlerin saklıdır-saklanmış yaşam tarzı nedeni ile "Sakin şehir" kategorisine dahil olması için çalışmaların yapılması gerekli olarak kabul edilir. Çeşitli ilgi kesimlerine ait olan turistler için bölgenin çekiciliği daha da artırmak amacıyla "Nuh'un gemisi", "Gemikaya-Tarihin Muzesi" gibi kültürel turizm

güzergâhları uluslararası taleplere uygun olarak düzenlenmesi turizmin gelişmesi için önemli sayılır.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin turizm imkanlarını farklı kategoriler içerisinde değerlendirdiğimiz zaman bülgenin geliştirilebilir alanlarının daha kesin bir biçimde belirlediği görülmektedir. Bu bağlamda kültür turizmi açısından Nahçıvan şehri geliştirilebilir. Buradakş tarihi yapıtları müzeler buna olanak sunmaktadır. Aynı zamanda sağlık turizmi açısından da olanaklı olan Nahçıvan şehrinde 'Tuzdağ' tedavi merkezi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kendine has doğası olan Özerk Cumhuriyetin bazı bölgelerinde bulunana dini, mifoloji elementlerden oluşan yapıtlar da turistlerin ilgisine neden olabilir. Bu bağlamda 'Ashabi Kef', 'Nuhun Mezarı' gibi yapıtlar burada dini turizmin gelişmesi için olanak sağlayabilir. Ordubad ili ise daha çok doğası ve farklı tür kuşların göç ettiği bölge olarak bilinmektedir. Bu açıdan doğa turizmini sevenlerin ilgisini çekmek adına bu bölge daha da geliştirilebilir.

SONUÇ

Türkiye deneyimini temel alarak Nahçıvan'da Türk -İslam kültürü anıtları ile ilgili kültürel miras turizminin gelişmesi için kapsamlı, şeffaf ve karşılıklı adli örgütlenme, mevcut kültür anıtlarının korunması ve geliştirilmesi programının uygulanması, sosyal-ekonomik restorasyon programının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda turist çekmek için bilişim teknolojilerinden kullanımının maksimum düzenlenmesi, bu alana yatırımların yapılması, bu alanların etrafında dinlenme komplekslerinin oluşturulması vb. gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti stratejik konumu yüz yıllardır doğu ve batı arasında en önemli ticaret, ulaşım ve ilişki aracı olan 'İpek Yolu'nun üzerinde yerleşmesi onun bugüne kadar kazanmış olduğu kültürel ve tarihi zenginliğinin nedenidir. Buradaki

alternatif – tedavi için yararlı kaynakların kullanımı (Badamlı, Sirab, Tuzdağ), Kurani –Kerimde hakkında “Kef Süresi” olan Ashabi-Kef’in bulunması ve başka kültürel özellikleri bu bölgenin gerçek anlamda turistik imkanlarının kapsamlı olduğunu kanıttır.

Kanaatimizce, Nahçıvan'da kültürel turizmin geliştirilmesi için yabancı ve yerli turistler için seyahat imkanlarının daha da kolaylaştırılmalıdır; kültürel güzergahlarda (destinasyonlarda) kılavuz çalışmak için sertifikalar programı, kültürel güzergahlara dair bilgi verilmesi üzere birim metodiki malzeme işlenip oluşturulmalı; girişimcilere öğretiler geçirilmeli, onların uyarılması için belirli teklifler hazırlanmalıdır; turizm alanında faaliyet gösteren küçük ve orta girişimcilere mali malzemesinin ayrılması desteklenmelidir; hedef ülkelerde kültürel turizm yollarının teşviki uygulanmalı; uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen sergilerden ve diğer pazarlama araçlarını kullanarak hızlandırılmalı; ortak turizm hizmet paketlerinin hazırlanması için sınır ülkelerden olan turizm ajanslarına tercih verilmeli; sınır kontrol noktaları turistlerin geçişi rahat ve hızlı şekilde düzenlenmeli; kadro ve insan kaynaklarının profesyonel bir biçimde hazırlanması; turizm potansiyelinin teşviki doğrudan ulaşım bağlantıları olan ülkelerde yapılmalıdır; kültürel süs ve benzersiz eşyaların üretimi ve satışı gerçekleştirilmesi genişletilmelidir.

İnsanlığın eski izlerinin bulunduğu, tarihin tüm dönemlerinden geçmiş, farklı kültürleri, inançları, hikayeleri kendinde toplamış olan Nahçıvan turizm imkanlarının daha geniş kitleleri duyurulması için izlemeli olduğu stratejinin temeline pazaralam ve imaj oluşturma ilkesini koymalıdır. Makalemizin sonucu olarak tartıştığımız konular ve edindiğimiz veriler bu bölgenin pasif imkanlarını aktif bir düzeyde sunmasının stratejisinin hazırlanması ihtiyacıdır.

KAYNAKLAR

1. Çetin, T. (2010). Cumalıkızık Köyünde Kültürel Miras ve Turizm Algısı, Millî Folklor, 2010, Sayı 87
2. Marshal McLuhan 'Understanding Media. The Extensions of Man.' The MIT Press. Cambridge. 1994.pg 8.
3. Dinçer, Fİ., Ertuğral, S. M., (2000). Kültürel Mirasın Korunması ve İstanbul ilindeki Tarihi Yapıların Turizm Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir Deneme. Anayolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 11, Eylül-Aralık 2000, ss. 69-78
4. Gögebakan Y, (2015) Dünya Üzerindeki Kültürel Varlıkların Turizme Ve Ekonomiye Katkısı, Anadolu Üniversitesi, Sanat & Tasarım Dergisi, Cilt 5, Sayı 2.
5. Walter Benjamin 'Pasajlar' Yapı Kredi Yayınları. 1993
6. Gülcan B. (2010). Türkiye'de Kültür Turizminin Ürün Yapısı ve Somut Kültür Varlıklarına Dayalı Ürün Farklılaştırma İhtiyacı, İşletme Araştırmaları Dergisi 2/1 (2010) 99-120
7. Özcan K ve Koç San D., (2011). Kültürel Miras Yönetimi: Birgi Bütünleşik Sit Alanları için Bir Model, BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(2) 97-111
8. Özdemir, N. Kültür Ekonomisi ve Endüstrileri İle Kültürel Miras Yönetimi İlişkisi". Milli Folklor, Yıl:21, Sayı: 84 (Kış 2009): 73-86.
9. Özkan B İ ve Hassan A. (2017). Türkiye'deki Somut Olan Kültürel Mirasın Pazarlama Sorunu, Journal of Recreation and Tourism Research 2017, 4 (Special Issue 1), 145-155
10. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı:2007-2013, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2007.
11. Türkiye Turizm Stratejisi (2023), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2007.

12. UNESCO. 1972. “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi”. 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete.

13. UNESCO 2009:283). UNESCO. Türkiyenin Dünya Miras Alanları (Koruma ve Yönetimde Güncel Durum). Ankara: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komisyonu, 2009.

14. Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

15. Abbasov C.R. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası. Bakı, 2005, 250 s.

16. Əlirzayev Ə.Q. Turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunması. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, 2010, 529 səh.

17. İlqar Hüseynov, Nigar Əfəndiyeva. Turizmin Əsasları, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti , Bakı, 2007

18. Məmmədov C.A., Soltanova H.B., Rəhimov S.H. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası. Dərs vəsaiti. Bakı:”Mütərcim”, 2002, 512 s.

19. Yeganlı S.T., Hacıyev E.M. “Turizm”. Dərs vəsaiti. Bakı. ABU, 2006, 324 səh.

20. <http://naxcivanxeberleri.com/xeber/iqtisadiyyat/turizm/996-naxchivan-muxtar-respublikasinin-tarixi-medeni-turizm-ehtiyatlari.html>

21. <http://turizm.nakhchivan.az/index.php/m-d-niyy-t/2015-12-29-07-05-29>

22. <https://az.wikipedia.org/wiki/>.

23. <http://turizm.nakhchivan.az>

24. <http://www.nakhchivan.az/portal-1/tarx-abideler.htm>

25. http://www.statistika.nmr.az/x_news/news/turizm.2017
26. Jhon Urry 'Mekanları Tüketmek', Ayrıntı yayınları. 1999
27. 'Sürdürülebilir Kültür Turizmi için Kamu-Özel-Sivil-Yerel İşbirliği'. Yayına hazırlayan Cekül Vakfı Yayın Bilirliği. 2012
28. Ohridska-Olson, Rossitza, "The Cultural Tourism in 2010: Trends, destinations and business outlook" in Cultural Realms: A blog about the business of cultural and creative tourism www.culturalrealms.com/2010/01/culturaltourism2010forecast.html#ixzz112iVkcQc
29.) Oter, Z.; Özdoğan, O. N., "Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: % Selçuk-Efes Örneği", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2005;

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları

Tourism and hospitality studies

Beynəlxalq jurnal/International journal

İl 6, Say 4, 2017/ Volume 6, Number 4, 2017 ISSN 2409-6032

Redaksiya Şurası Əbülfəz Qarayev <i>Redaksiya şurasının sədri</i> İlham Mədətov <i>Baş redaktor</i> Qahirə Məmmədova <i>Məsul katib</i>	Editorial board Abulfas Garayev <i>Chairman of Editorial board</i> Ilham Madatov <i>Editor in Chief</i> Gahira Mammadova <i>Executive secretary</i>
Redaksiya Şurasının üzvləri Sevda Məmmədəliyeva Cəfər Cəfərov Yaşar Əliyev İranə Əliyeva Eldar Aslanov Rəhman Səfərov Nəsir Nəsirli Bahadır Bilalov Həbibə Sultanova Flora Ələsgərova Xaləddin İbrahimli Müzəffər Ağakərimov Novruz Quliyev Vüqar Nəzərov (Azərbaycan)	Editorial board members Sevda Mammadaliyeva Jafar Jafarov Yashar Aliyev Irana Aliyeva Eldar Aslanov Rahman Safarov Nasir Nasirli Bahadır Bilalov Habiba Sultanova Flora Alasgarova Khaladdin Ibrahimli Muzaffar Agakarimov Novruz Guliyev Vugar Nazarov (Azerbaijan)
Cəfər Cəfəri (ABŞ) Eva Verner İrfan Arıkan (Avstriya) Bülent Himmetoğlu Nurnisa Ese Hilmi Yüksel Fatma Çakır (Türkiyə) Uve Veithöner (Almaniya) Vladimir Şalayev (Rusiya)	Jafar Jafari (USA) Eva Werner Irfan Arıkan (Austria) Bulent Himmetoglu Nurnisa Ese Hilmi Yuksel Fatma Chakır (Turkey) Uwe Weithöner (Germany) Vladimir Shalayev (Russia)

MÜNDƏRİCAT

Haluk TANRIVERDİ. Mehriban İMANOVA Naxçıvanda mədəni irs turizminin inkişafı baxımından Türkiyə təcrübəsinin öyrənilməsinin tədqiqi.....	10
Anna ROMANOVA Ukraynada turizm sənayesinin inkişafının mövcud vəziyyətinin xüsusiyyətləri.....	29
Anna VIIRELA Azərbaycanın ənənəvi sənətkarlarının əl işlərinin satın alma prosesi vasitəsilə marketinqin ilkin şərtləri	49
Araz BAĞIRLI Dayanıqlı Turizm Menecmenti: Destinasiyaların dayanıqlı inkişafını ölçmək üçün konsepsiya və anlayışlar	60
Elena ANTOMOŞKİNA. Elmira BARATAŞVİLİ. Hacı RAUF. Mayya CƏFƏRQULUYEVA. Etnoqrafik turizm kənd ərazilərdə multikultural inkişafın faktoru kimi.....	73
Əligül AĞAYEV. Turizm klasterlərinin yaradılmasının nəzəri və metodoloji əsasları.....	82
Araz QASIMLI Biznes – Konqres turizminin sosial-iqtisadi aspektləri.....	93
Əli ƏLİRZAYEV. Anar EMİNOV. Avtandil BAYRAMOV. Ayxan KAZIMOV. Sosial sahələrin inkişaf strategiyasında xüsusi maraq turizminin tədqiqi metodları.....	103

Mənsumə ƏLİYEVƏ Effektiv menecment üsulu kimi şəxslərarası kominikativ xüsusiyyətlərin əhəmiyyəti və təhsildə onun tətbiq forması ...	118
Günəl POLADOVA. Fidan HACIYEVƏ. Türkiyəyə turist axınının tədqiqi.....	131
Flora ƏLƏSGƏROVA. Mina BAĞIROVA. Azad iqtisadi zonaların sosial-iqtisadi inkişafa təsiri.....	141
Nilufər MURADOVA Böyük İpək yolu layihəsi, yenidən bərpası prosesinin iqtisadi və ekoloji aspektləri.....	148
Nuray RÜSTƏMOVA Logistika və iqtisadi inkişafda onun rolu	156
Aydan ZƏRBƏLİYEVƏ Kiçik və orta sahibkarlığın maliyyələşməsi aspektləri: dünya təcrübəsi kontekstində.....	165
Ramin BAYRAMOV Kreditləşmə əməliyyatlarının ABŞ təcrübəsi	183
Nəbi RAMAZANLI Azərbaycanın tikinti sənayesində injiniring fəaliyyətinin inkişaf mərhələləri	191
Şəhla MƏMMƏDLİ XXI əsrin əvvəllərində beynəlxalq terrorizm qlobal problem kimi.....	202
Səidə HACIYEVƏ. 1991-2016- cı illərdə Azərbaycanın sovet respublikaları ilə əlaqələri (Azərbaycan-Belarus materialları əsasında).....	216

Həyat ƏLİYEVƏ. Azərbaycan multikulturalizm modelinin ölkə daxilində və xaricdə rolu	229
Günəş CƏBRAYILOVA. Tariximiz və dəyərlərimiz	239
Firuzə RAŞOVA Multikulturalizm və mədəniyyətin turizmin davamlı inkişafında rolu.....	252
Fidan VƏLİZADƏ “İslam Mədəniyyəti” ilə yaranan xalqlararası mədəni yaxınlaşma.....	263
Səbinə BABAYEVA Mədəni turizm sahəsində muzey: bəzi inteqrasiya məsələləri	271

CONTENTS

Haluk TANRIVERDI. Mehriban IMANOVA The analysis of the experience of Turkey from the perspective of the development of cultural heritage tourism in Nakhchivan.....	10
Anna ROMANOVA Peculiarities of the current state of the tourism industry development in Ukraine	29
Anna VIIRELA Marketing prerequisites of rural Azerbaijan’s traditional handicrafts through purchasing process	49
Araz BAGIRLI Sustainable Tourism Management: Concepts and insight on how to measure sustainable development for destinations	60
Elena ANATOMOSHKINA. Elmira BARATASHVILI. Haji RAUF. Mayya JAFARGULUYEVA. Ethnographic tourism as a factor in multicultural rural development	73
Aligul AGAYEV Theoretical and methodological bases of creation of tourism clusters	82
Araz GASIMLI Social-economic aspects of Business – Congress tourism.....	93
Ali ALİRZAYEV. Anar EMINOV, Avtandil BAYRAMOV. Aykhan KAZIMOV Practical methods of special interest tourism in the development strategy of social sectors	103

Mansuma ALIYEVA The importance of interpersonal communication as an effective management method and its application in education	118
Gunel POLADOVA. Fidan HAJIYEVA. The investigation of dynamics of tourist traffic to Turkey	131
Flora ALASGAROVA. Mina BAGIROVA. The impact of free economic zones on socio-economic development	141
Nilufar MURADOVA Project of the Great Silk Road, the process of reconstruction economic and environmental aspect	148
Nuray RUSTAMOVA Logistics and its role in economic development	156
Aydan ZARBALIYEVA Financing aspects of small and medium ownership in the context of world experience	165
Ramin BAYRAMOV The USA experience in the sphere of crediting	183
Nabi RAMAZANLI Development stages of engineering activity in construction industry in Azerbaijan	191
Shahla MAMMADLI International terrorism as a global problem of the 21st century	202
Saida HAJIYEVA. Relations of Azerbaijan with Post-Soviet Republics in 1991-2016 (Azerbaijani-Belarusian case)	216

Hayat ALIYEVA. Role of Azerbaijan model of multiculturalism in the country and abroad	229
Gunash JABRAYILOVA. Our history and values	239
Firuzə RASHOVA The role of multiculturalism and culture in the development of sustainable tourism	252
Fidan VALIZADA Intercultural rapprochement emerged with “Islamic Culture”	263
Sabina BABAYEVA Museum in an area of cultural tourism: some issues of integration	271